

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПРОВАЙДИНГА В ЦИФРОВОЙ ТОРГОВЛЕ

Михаил Леонидович Калужский

Омский государственный технический университет, Омск, Россия
frsr@inbox.ru

Аннотация: Статья о трендах, закономерностях и приоритетах институционализации логистического провайдинга в структуре цифровой торговли. Автор анализирует состояние основных направлений логистического провайдинга и предлагает мероприятия по повышению их эффективности. Особое внимание уделяется проблемам реализации институциональной политики регулирования цифровой торговли в России.

Ключевые слова: логистический провайдинг, цифровая торговля, трансформация торговли, электронная коммерция, провайдинг торговых услуг, провайдинг платежных услуг, провайдинг распределительных услуг, провайдинг производственных услуг, институциональная политика

INSTITUTIONALIZATION OF LOGISTIC PROVIDING IN DIGITAL TRADE

Mikhail L. Kaluzhsky

Omsk State Technical University, Omsk, Russia
frsr@inbox.ru

Abstract. The article is about trends, patterns and priorities of the institutionalization of logistics providers in the structure of digital commerce. The author analyzes the state of the main directions of logistics provider and suggests measures to improve their efficiency. Special attention is paid to the problems of implementing the institutional policy of regulating digital commerce in Russia.

Keywords: logistics provider, digital trade, trade transformation, e-commerce, trade service provider, payment service provider, distribution service provider, manufacturing service provider, institutional policy

I. Введение

Цифровизация торговли неразрывно связана с институциональным переходом к модели ведения бизнеса, основанной на делегировании управленческих функций независимым сетевым посредникам. Децентрализованный сетевой провайдинг специализируется на универсальных услугах различной направленности, от ведения бухгалтерского учета до курьерской

доставки товаров. Однако есть четыре ключевых направления логистического провайдинга, имеющих ключевое значение и в своей совокупности обеспечивающих доступность цифровой торговли. Неразвитость любого другого вида провайдинга можно пережить, но не их, так как именно они определяют конкурентоспособность и востребованность цифровой торговли.

II. Методологические основания

1. *Провайдинг платежных услуг* – наиболее институционально завершенная составляющая цифровой торговли. В ее области накоплен бесценный институциональный опыт, который может быть использован в развитии других направлений формирования экосистемы цифровой торговли. Речь идет о платежной системе «МИР», сервисе «СБП», цифровом рубле и процедуре чарджбэка. Они не идеально адаптированы к цифровой среде, но это вопрос настройки, а не создания.

Основное назначение платежного провайдинга – обеспечить участникам сделок возможность оплаты покупок без ограничений и с минимальной комиссией. По уровню развития отечественные институты уже опережают многие зарубежные аналоги. У мировых лидеров цифровой торговли (AliExpress, eBay, Amazon и пр.) неперенным условием является подключение к определенным платежным системам, зачастую с невыгодными и неудобными условиями обслуживания.

В российской практике проблема проведения оплаты покупок и вывода денег из платежных систем стоит не так остро, ввиду большого числа участников рынка и высокой конкуренции между ними. С введением цифрового рубля, развитием блокчейн-технологий она будет окончательно снята. Информационные услуги (анализ рынка, омниканальность и пр.) изначально оказывались независимыми провайдерами услуг и не требуют пока вмешательства регулятора. Недостаток заключается лишь в неразвитости арбитража по оспариваемым платежам. Здесь отечественные провайдеры пока проигрывают.

2. *Провайдинг торговых услуг* – лучше всего представлен доминирующими на российском рынке маркетплейсами, на долю которых приходится около 80% всей цифровой торговли [1]. Однако их олигополия ведет к образованию сверхприбыли и диктату по отношению к участникам электронных сделок. Развитие рынка тормозит самоустраненность надзорных органов (Роспотребнадзора, ФАС и др.) от выполнения регулирующих функций. Требуется создание и опережающее развитие институтов, обеспечивающих равные права всех участников торговой инфраструктуры.

Основное назначение торгового провайдинга – обеспечить участникам сделок возможность беспрепятственного доступа к инфраструктуре цифровой торговли. Поэтому важно своевременно корректировать попытки олигополизации рынка отдельными его участниками. Сейчас маркетплейсы не просто организуют продажи, но и односторонне определяют их условия, присваивая значительную часть прибыли от сделок [2]. Многие из них (например, Wildberries), в отличие от своих зарубежных аналогов (например, eBay), категорически отказываются от ответственности и арбитража по оспариваемым сделкам. Исправить ситуацию можно путем лицензирования торговых услуг и законодательного определения понятий «услуги торговой логистики» и «оператор торговой логистики» по аналогии со ст. 16-17 закона «О почтовой связи» и гл. 6 закона «О связи».

3. Провайдинг распределительных услуг – наиболее институционально неразвитое направление российской сетевой экономики, ахиллесова пята цифровой торговли. Здесь до сих пор наблюдается институциональный вакуум, а решение проблем отдано на откуп рыночным доминантам (АО «Почта России», ОАО РЖД, маркетплейсы, фулфилментовые компании). Пока недостает институтов, устанавливающих стандарты логистического обслуживания участников цифровой торговли и контролирующих их соблюдение.

Основное назначение распределительного провайдинга – снижение стоимости и приведение качества распределительных услуг в соответствие с мировыми трендами [3, с. 659]. Ненормально, когда доставка товара из Китая в Россию обходится покупателю дешевле почтовой доставки по России. Снижение стоимости логистических услуг должно стать важнейшей задачей институционального развития цифровой торговли. Не обойтись без введения стандартов оказания логистических услуг, налоговых льгот и жесткого регулирования тарифов.

Будет недостаточно ограничиться лицензированием распределительных услуг и законодательным определением понятий «услуги распределительной логистики» и «оператор распределительной логистики». Потребуется выход регулятора на рынок в качестве ключевого участника по аналогии с созданием портала «Работа в России» для внедрения стандартов логистического обслуживания.

4. Провайдинг производственных услуг – завтрашний день экосистемы цифровой торговли, ключевое направление развития сетевой экономики. Речь идет о контрактном производстве товаров продавцами на действующих производствах. Контрактное производство не просто сокращает производственные издержки заказчика минимум на 25-30%, но и создает условия для взрывного роста промышленного производства на существующей технологической базе.

Основное назначение производственного провайдинга – обеспечить доступность массового контрактного производства промышленной продукции для заказчиков, не имеющих своих производственных мощностей. В рамках сетевой экономики он подразумевает возможность распределенного производства силами независимых участников производственных сетей [4, с. xii]. Поэтому для его внедрения в рамках перехода к технологиям Индустрии 4.0 потребуется обеспечить открытость облачных технологий, стандартизацию и масштабирование сетевых бизнес-процессов [5].

Доступность цифровой торговли генерирует спрос на услуги производственного провайдинга. Линейная цепочка ценности уже не агрегирует стоимость в цифровом бизнесе – эту роль исполняет сетевая экосистема [6, с. 334]. Потенциально не только продавцы, но и потребители заинтересованы в подключении к сетям распределенного производства. Однако, здесь также необходимо участие регулятора в качестве организатора специализированных логистических платформ.

Такая работа уже ведется: в Московской области создана Биржа контрактного производства на базе Московского инновационного кластера [7]. Пока она представляет собой нечто среднее между электронной доской объявлений и консультативным центром, нежели востребованный хаб для заключения производственных контрактов. Однако до китайского каталога производителей и поставщиков Alibaba ей еще далеко [8].

III. Выводы и заключения

Для исправления ситуации потребуется стандартизировать запросы и предложения участников контрактов, ввести систему согласования их условий, обязательные отзывы по сделкам, рейтинг и арбитраж при возникновении разногласий. На первом этапе это неизбежно вызовет непонимание и сопротивление пользователей, но затем станет источником роста количества контрактов. Главный ориентир – упрощение сделок, снижение транзакционных издержек и взаимная ответственность. Именно на их основе следует оценивать результативность институциональных решений.

Список литературы

1. ФАС признала Wildberries и Ozon доминирующими в e-commerce с долей 80% / Interfax. 24.01.2024. <https://www.interfax.ru/business/941688>.
2. Ozon изменит условия сервисного сбора с пунктов выдачи заказов // Ведомости. <https://www.vedomosti.ru/business/articles/2024/03/27/1028332-ozon-izmenit-usloviya> (дата обращения: 27.03.2024).
3. Mak H.-Y., Max Shen Z.-J. When Triple-A Supply Chains Meet Digitalization: The Case of JD.com's C2M Model // Production and Operations Management. 2020. POMS 13307. DOI: 10.1111/poms.13307.
4. Kühnle H., Bitsch G. Foundations & Principles of Distributed Manufacturing. London: Springer, 2015.
5. ПНСТ 420-2020. Информационные технологии. Интернет вещей промышленный. Типовая архитектура. М.: Стандартинформ, 2020.
6. Кочетков Е.П. Цифровая трансформация экономики и технологические революции: вызовы для текущей парадигмы менеджмента и антикризисного управления // Стратегические решения и риск-менеджмент. 2019. Т. 10. № 4. С. 330-341. DOI: 10.17747/2618-947X-2019-4-330-341.
7. Биржа контрактного производства / Московский инновационный кластер. https://i.moscow/contract_exchange.
8. Платформа электронной B2B-коммерции Alibaba.com. <https://www.alibaba.com>.

Информация об авторе

М. Л. Калужский – кандидат философских наук, доцент
Spin-код: 1441-9901, Publons: A-4163-2013

© Калужский М. Л., 2024

УДК 330
ББК 65.9(2Рос)
О-64

Редакционная коллегия:

П. В. Рузанов, канд. экон. наук, доцент кафедры ОиУНП ОмГТУ (отв. редактор);

Л. С. Горскина, канд. экон. наук, доцент кафедры ОиУНП ОмГТУ;

В. В. Сидельцев, ст. преподаватель кафедры ОиУНП ОмГТУ

Организационно-управленческие аспекты экономического развития предприятий и регионов : материалы Всерос. науч.-практ. конф. (Омск, 15 мая 2024 г.) / Ом. гос. техн. ун-т, каф. «Организация и управление наукоемкими производствами» ; редкол.: П. В. Рузанов (отв. ред.) [и др.]. – Омск : Изд-во ОмГТУ, 2024. – 1 CD-ROM (1,42 Мб). – Минимальные систем. требования: процессор с частотой 800 МГц и выше ; 128 Мб RAM и более ; свободное место на жестком диске 300 Мб и более ; Linux / Windows XP и выше ; MacOS X 10.4 и выше ; CD/DVD-ROM-дисковод ; ПО для просмотра pdf-файлов. – Загл. с титул. экрана. – ISBN 978-5-8149-3817-6.

Рассмотрены актуальные вопросы экономики, предпринимательства, управления персоналом и производством, социальной сферы, цифровой трансформации, искусственного интеллекта. Отражены основные проблемы современной экономики, управления человеческими ресурсами и предложены возможные пути их решения.

Издание адресовано широкому кругу читателей: ученым, специалистам предприятий, аспирантам, магистрантам и студентам экономических специальностей высших учебных заведений, а также всем, кто интересуется проблемами российской экономики.